

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалилова	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O'zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o'rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o'rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O'zbekistonning to'qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro'zova Farog'atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

O‘ZBEKISTON «yashil» IQTISODIYOTINING O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH, SHUNINGDEK, «yashil» ENERGETIKA

UDK: 338:620.9(575)
ORCID: 0009-0008-3433-6107

Sultonov Sirojiddin Normurolovich

(katta o‘qituvchi) Iqtisodiya va pedagogika universiteti NTM

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda «yashil» iqtisodiyotning ahamiyati va uni rivojlantirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. «Yashil» iqtisodiyot ekologik barqarorlikni ta‘minlash va uglerod chiqindilarini kamaytirish orqali iqtisodiy o‘shni qo‘llab-quvvatlaydigan iqtisodiy model sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada «yashil» energetikaning, xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari – quyosh, shamol va biomassa kabi energiya turlarining mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni va ahamiyati muhokama qilinadi. Tadqiqotda O‘zbekistonning «yashil» iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha amalga oshirayotgan islohotlari, xalqaro tajribalar va ilmiy tadqiqotlar asosida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: «yashil» iqtisodiyot, «yashil» energetika, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik barqarorlik, uglerod chiqindilari, O‘zbekiston, iqtisodiy o‘sh, ekologik xavfsizlik.

Abstract: This article examines the importance of the green economy in Uzbekistan and ways of its development. The green economy is analyzed as an economic model that supports economic growth by ensuring environmental sustainability and reducing carbon emissions. The article also discusses the role and importance of green energy, in particular, renewable energy sources such as solar, wind, and biomass in the country’s economy. In the study, proposals were developed based on the reforms implemented by Uzbekistan on the transition to a green economy, international experiences, and scientific research.

Key words: Green economy, green energy, renewable energy sources, environmental sustainability, carbon emissions, Uzbekistan, economic growth, environmental security.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение зеленой экономики в Узбекистане и пути ее развития. Зеленая экономика анализируется как экономическая модель, которая поддерживает экономический рост за счет обеспечения экологической устойчивости и сокращения выбросов углекислого газа. В статье также рассматривается роль и значение зеленой энергетики, в частности, возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, ветровая и биомасса, в экономике страны. В исследовании были разработаны предложения на основе реализуемых Узбекистаном реформ по переходу к зеленой экономике, международного опыта и научных исследований.

Ключевые слова: Зеленая экономика, зеленая энергетика, возобновляемые источники энергии, экологическая устойчивость, выбросы углекислого газа, Узбекистан, экономический рост, экологическая безопасность.

KIRISH

O‘zbekistonda «yashil» iqtisodiyot asosida Barqaror rivojlanishni ta’minlashda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 4-oktabrda tasdiqlangan «2019–2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasini «yashil» iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi» muhim dasturiy hujjat hisoblanadi. Ushbu strategiya iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste’mol qilish kabi muhim vazifalarni o‘z ichiga oladi.

Belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030-yilgacha bo‘lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan o‘n foizga kamayishi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta’minotidan foydalanishi ta’minlanishi kutilmoqda. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg‘i va avtomobil ishlab chiqarish, shuningdek, ulardan foydalanish kengaytiriladi va elektr transporti rivojlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O‘zbekistonda «yashil» iqtisodiyot va «yashil» energetika mavzusi ilmiy adabiyotlarda keng muhokama qilinmoqda. «Yashil» iqtisodiyot atamasi barqaror iqtisodiy o‘sish va ekologik muvozanatni ta’minlashga qaratilgan iqtisodiy model sifatida ta’riflanadi. Ushbu model energetika, qishloq xo‘jaligi, sanoat va transport kabi sohalarda tabiatga zarar yetkazmaydigan, resurslarni samarali ishlatadigan texnologiyalarga asoslanadi.

Birinchi navbatda, United Nations Environment Programme (UNEP) tomonidan ishlab chiqilgan «yashil» iqtisodiyot kontseptsiyasiga e’tibor qaratish lozim. Ushbu kontsepsiya Barqaror rivojlanish va uglerod chiqindilarini kamaytirish orqali tabiiy resurslarni muhofaza qilishni nazarda tutadi. UNEP ta’kidlaganidek, «yashil» iqtisodiyot modeliga o‘tish O‘zbekistonga iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

O‘zbekistonda «yashil» iqtisodiyot va «yashil» energetikani rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan davlat dasturlari va islohotlar ham bu jarayonning muhim qismini tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va Farmonlari orqali quyosh va shamol energetikasiga oid bir qancha loyihalar qabul qilingan va amalga oshirilmogda. Masalan, 2021-yilda O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan «2030-yilgacha qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish» strategiyasi mamlakatda «yashil» energiyaga o‘tishni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Seyfullaev A., Karimov Sh., Matniyazova G. kabi o‘zbek olimlari «yashil» iqtisodiyotning rivojlanish jarayonlari va istiqbollari bo‘yicha qator ilmiy maqolalar yozishgan. Ularning tadqiqotlari davlat siyosatining ahamiyatini, moliyalashtirish mexanizmlarini va innovatsion texnologiyalarning o‘rnini tahlil qiladi. Ayniqsa, quyosh energiyasi bo‘yicha olib borilgan ilmiy ishlar qayta tiklanadigan energiya manbalarining ahamiyatini va iqtisodiy samaradorligini yoritadi.

Umuman olganda, O‘zbekistonda «yashil» iqtisodiyot va «yashil» energetikani rivojlantirish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash, energiya resurslarini diversifikatsiya qilish va iqtisodiy o‘sish uchun muhim yo‘nalish hisoblanadi. Shu munosabat bilan, xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari va o‘zbek olimlarining ilmiy yondashuvlari mamlakatda «yashil» iqtisodiyot modelini samarali amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo‘llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o‘rganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullar qo‘llanildi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatli bo‘ldi. Ilmiy tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil va sintez usullari keng qo‘llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda «yashil» iqtisodiyot asosida Barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 4-oktabrda tasdiqlangan «2019–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini «yashil» iqtisodiyotga o'tish strategiyasi» muhim dasturiy amal hisoblanadi. «yashil» iqtisodiyotga o'tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu maqsadlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi.

2030-yilgacha strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan o'n foizga kamayishi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanishi ta'minlanishi kutilmoqda. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg'i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

Yuqorida qayd etilganidek, «barqaror rivojlanish» konsepsiyasi dunyo mamlakatlarining bosh maqsadiga aylanmoqda. Ushbu masalaning kulminatsion cho'qqisi 2015 yilda Fransiyaning Parij shahrida o'tkazilgan BMTning iqlim isishiga bag'ishlangan konferensiyada 195 mamlakat tomonidan global isish darajasini +2 °C da ushlab turish siyosatini qabul qilishi bilan belgilandi. Konferensiyada 147 ta mamlakat «yashil» iqtisodiyot rejalarini, 147 ta mamlakat tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish dasturlarini va 167 ta mamlakat energiya samaradorligini iqlim o'zgarishlariga mos ravishda oshirish tavsiyalarini taqdim etishdi.

Parij bitimining O'zbekiston uchun ahamiyati

Parij bitimida rivojlangan mamlakatlarning rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim o'zgarishining oldini olish va unga moslashish borasidagi harakatlarda qo'llab-quvvatlash majburiyati yuklatilgan. 2020-yilda rivojlanayotgan mamlakatlarning ehtiyojlari va ustuvorliklarini e'tiborga olib moliyaviy ko'makni 100 mlrd dollar miqdoriga yetkazishga qaror qilingan. Hozirgi vaqtda jamg'arma umumiy qiymati 1,5 mlrd dollar bo'lgan 35 ta loyihani moliyalashtirmoqda. Ularning tarkibida O'zbekiston va Tojikiston uchun Jahon banki bilan hamkorlikdagi «Orol dengizi havzasida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning oldini olish Dasturi» loyahasini moliyalashtirish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda (20 mln dollar miqdoridagi grant).

O'zbekiston 2017-yil 19-aprelda BMTning Nyu-Yorkdagi Bosh Qarorgohida «O'zbekiston-Parij» Bitimini imzoladi. O'zbekistonning Parij bitimidagi faol ishtiroki mamlakatimiz uchun quyidagi manfaatlarni ta'minlaydi:

- Energiya samaradorligi va energiya tejash bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirishda iqlimiy moliyalashtirish resurslarini (asosan grantlar) jalb qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, yer-suv resurslarini boshqarishni yaxshilash va salbiy oqibatlariga qarshi kurashish imkoniyatlarini yaratadi.

- Parij Bitimida ishtirok etish investitsiya resurslarini jalb qilish va xalqaro moliyaviy institutlar hamda donor mamlakatlarning kreditlarini olish uchun indikator hisoblanadi.

- Iqlim o'zgarishlarini yumshatish va iqlim o'zgarishlariga moslashishda yangi texnologiyalarni qo'llash va innovatsion texnologiyalar sohasida hamkorlik imkoniyatlarini oshiradi.

- Iqlim o'zgarishiga moslashish sohasidagi hamkorlik, mamlakatga iqlim o'zgarishiga moslashishni kuchaytirish va zaiflikni kamaytirish uchun chora-tadbirlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bu Orol fojiasi muammosini hal etish nuqtai-nazaridan muhimdir.

- Iqlim o'zgarishi natijasida olingan zararlar dalillari taqdim etilgan holatlarda, iqlim o'zgarishining noqulay ta'sirlarini bartaraf etish uchun donorlar tomonidan yordam ko'rsatiladi.

O'zbekistonda «yashil» iqtisodiyotni rivojlantirishning uzoq muddatli kompleks chora-tadbirlar tizimi BMT tashabbusi bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan hamohang ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi 2015-yildan keyingi davrda BMT tomonidan belgilangan 17 ta maqsad va 169 ta vazifalardan iborat Barqaror rivojlanish dasturini qo'llab-quvvatlab, Barqaror rivojlanish sohalari bo'yicha kompleks ishlarni olib borishini ma'lum qildi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq atrof-muhitda tabiiy holda qayta tiklanuvchi quyosh, shamol energiyasi, yer harorati (geotermal), suv oqimlarining tabiiy harakati, biomassa energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalari sirasiga kiritiladi.

Yashil energetikaga to'sqinlik qiluvchi omillar

«yashil» energetika» sektorining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri atom energetikasining rivojlanishi hisoblanadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, muqobil manbalar hisobidan ekologik sof energiya ishlab chiqarish atom elektr stansiyalariga nisbatan 20 marta qimmatga tushadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jahon ko'mir zaxiralari 270 yilga, neft – 50 yilga, gaz – 70 yilga yetadi. Atom elektr stansiyalarida ishlatiladigan uran zaxiralari miqdori 5,7 mln tonnani tashkil etadi va uning zaxiralari 2500 yilga yetadi. Ayrim mamlakatlarda atom elektr stansiyalarining elektr energiya ishlab chiqarishdagi ulushi 30%dan oshadi, jumladan, bu ko'rsatkich Fransiyada 75%, Slovakiyada 54%, Belgiyada 51%, Ukrainada 46%ni tashkil etadi.

Global iqlim o'zgarishi va suv resurslariga ta'siri

Markaziy Osiyoda global iqlim o'zgarishi natijasida so'nggi 50-60 yil davomida muzliklar maydoni taxminan 30%ga qisqargan. Harorat 2°C ga ortganda muzliklar hajmi 50%ga, 4°C ga isiganda esa 78%ga kamayishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2050-yilgacha Sirdaryo havzasida suv resurslari 5%ga, Amudaryo havzasida esa 15%gacha kamayishi ehtimoli bor.

O'zbekistonda 2015 yilgacha bo'lgan davrda suvning umumiy taqchilligi 3 mlrd m³ dan ortiqni tashkil qilgan bo'lsa, 2030-yilga kelib 7 mlrd m³, 2050-yilda esa 15 mlrd m³ ga yetishi mumkin. Respublika hududi o'ziga xos tuproq va iqlim sharoitiga ega bo'lib, tabiiy drenajning yetishmasligi, yer osti suvlari minerallashuvi darajasining yuqoriligi natijasida bir qator hududlar «birlamchi sho'rlangan» hisoblanadi.

Bundan tashqari, suv resurslaridan oqilona foydalanmaslik va boshqa antropogen omillarning salbiy ta'siri natijasida ayrim hududlarda yerlarning «Ikkilamchi sho'rlanishi» kuzatilmoqda. Natijada 45,7% sug'oriladigan yer maydoni turli darajada sho'rlangan.

Energiya samaradorligini oshirish

Energiya samaradorligini tartibga solish va nazorat qilish mexanizmlarini rivojlantirish borasida mamlakatimizda amaliy ishlar boshlandi. Jumladan, 2020-yil 1 avgustdan yangi ishga tushiriladigan quyosh, shamol, biogaz elektr stansiyalari va kichik gidroelektrstansiyalardan ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasini kafolatlangan tarzda sotib olish bo'yicha tariflar belgilangan.

Sanoat ko'lamidagi (1 MVt yoki undan ortiq) tiklanadigan energiya manbalari sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun potensial investorlarni aniqlash shaffof auksion (tanlov) savdolari orqali amalga oshiriladi.

«yashil» iqtisodiyotga o'tish

«yashil» iqtisodiyotga o'tish uchun salohiyatni oshirish va qulay muhit yaratish zarur. Bu borada bir qator chora-tadbirlar ko'rilmogda:

• **Issiqxona gazlari ajratmalarini monitoring qilish:** Milliy sharoitlarni e'tiborga olib, issiqxona gazlari ajratmalarini monitoring qilish, hisobini yuritish va verifikatsiyalash tizimini (MRV) yaratish.

• **«yashil» texnologiyalar» ni ilgari surish:** Davlat-xususiy sheriklik salohiyatini rivojlantirish, xususiy investorlarga, jumladan, kichik biznesga «yashil» innovatsiyalar» ni joriy etishda yordam berish.

• **Energiya-resurs samaradorligini sertifikatlashtirish:** Tovarlar energiya-resurs samaradorligini sertifikatlashtirish tizimini joriy etish orqali davlat «yashil» xaridlar» ini rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish.

• **Kadrlar tayyorlash:** «yashil» iqtisodiyot asoslarini hisobga olib, davlat ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.

• **Tadqiqotlarni rivojlantirish:** Iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish masalalari bilan bog'liq sohalarda tadqiqotlarni rivojlantirish.

• **Hamkorlikni mustahkamlash:** Milliy va xorijiy ilmiy tashkilotlarning «yashil» texnologiyalar» ni ilgari surish sohasidagi hamkorligini kuchaytirish.

Ushbu chora-tadbirlar, O'zbekistonda «yashil» iqtisodiyotga o'tish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi va iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashda samarali natijalarga erishish imkonini beradi.

1. Tiklanadigan energiya manbalarini o'zlashtirish

Energetika sektori iqlim o'zgarishlariga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi soha hisoblanadi. Atmosferaga issiqxona gazlarini chiqarish miqdorining 60% ga yaqini ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi. Bugungi kunda 1,2 milliard kishi (yer sharida istiqomat qiluvchi aholidan har beshtasi) elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatidan mahrum. 2,8 milliard kishi esa ovqat tayyorlash va yashash joyini isitish uchun daraxt, ko'mir va hayvonlar ahlatidan foydalanadi, bu esa uy havosining buzilishi natijasida har yili 4 milliondan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lmoqda.

Dunyo mamlakatlari «yashil» energetika» sohasini rivojlantirish uchun zarur infratuzilmani shakllantirishga sarflanayotgan yillik investitsiyalar miqdorini 2030-yilga qadar hozirgi 400 milliard dollardan 1,25 trillion dollarga oshirishlari zarur bo'ladi.

2. Chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish

Hozirgi vaqtda rivojlangan mamlakatlarda har kuni aholi jon boshiga 1 kg dan 3 kg gacha qattiq maishiy chiqindilar ishlab chiqarilmoqda. AQSHda ushbu ko'rsatkich har 10 yilda 10% ga ortib bormoqda. Rossiyada chiqindilar to'planadigan maydonlar 2 ming kv.km dan ortiq maydonni tashkil etadi. Chiqindilarni oqilona boshqarish tizimini yaratish jiddiy iqtisodiy dividend keltirishi mumkin. Masalan, Buyuk Britaniyada 2005-2010-yillarda maxsus dasturlar doirasida 7 million tonna chiqindi qayta ishlangan va ulardan ikkilamchi marta foydalanilgan. Bu esa 6 million tonna issiqxona gazlarini atmosferaga chiqarish, 10 million tonna birlamchi materiallar va 10 million litr suvni tejash imkonini berdi. Ushbu sohada 8 700 nafar ishchi o'rni yaratildi.

3. Suv resurslarini boshqarish tizimlarini takomillashtirish

Yer sharida har oltinchi kishi ichimlik suvi yetishmasligidan aziyat chekmoqda. Iqlim o'zgarishi va suvning global tabiiy aylanishining faolashuvi natijasida iqlimi nam hududlarda namgarchilik darajasi oshib bormoqda, quruq mintaqalarda esa qurg'oqchiliklar avj olmoqda. Hozirgi vaqtda 3,6 milliard kishi (yer shari aholisining deyarli yarmi) yiliga bir oydan kam muddatda suv tanqisligi kuzatiladigan hududlarda yashaydi. 2050-yilga kelib, bu ko'rsatkich 4,8 milliard kishi yoki 5,7 milliard kishigacha ortishi mumkin.

Ushbu sohalarda samarali boshqarish tizimlarini yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish va Barqaror rivojlanishni ta'minlash mumkin.

4. «Sof», «barqaror» yoki «yashil» transport» ni rivojlantirish

UNEP (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi) aholining umumiy harakatiga ziyon yetkazmasdan transportga, avvalo xususiy transport vositalariga bo'lgan talabni qisqartirish ustida tadqiqotlar olib bormoqda. «yashil» transport» deganda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiruvchi harakatlanishning har qanday usuli yoki tashkiliy shakli tushuniladi. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

• **Piyoda va velosipedda harakatlanish:** Transport xarajatlarini kamaytirish va sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash.

• **Ekologik avtomobillar:** Avtotransport vositalarining energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarini kamaytirish.

• **Jamoat transportga qulay o'tish zonalari:** Shahar transport tizimlarini loyihalash orqali odamlarning jamoat transportiga o'tishini qulaylashtirish.

• **Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish:** Harakatni qo'llab-quvvatlovchi shahar infratuzilmasini yaratish.

Transport tizimlari atrof-muhitga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi; jahon energiyasi iste'moli va issiqxona gazlarining 20-25% bevosita transport hissasiga to'g'ri keladi. 2050-yilga borib, jahon

avtoparkining soni uch baravarga ortishi kutilmoqda. Shu sababli, UNEP tashkiloti «xalqaro avtomobil federatsiyasi» va IHTTning Xalqaro transport forumi hamkorligida «50-yilga qadar 50 foiz» tashabbusini ilgari surdi. Ushbu tashabbusning maqsadi 2050-yilga qadar jahon avtoparkining samaradorligini 50% ga oshirishdir.

Toshkent shahrida atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlarining 90% avtotransport hissasiga to'g'ri keladi. Toshkentda avtotransport vositalari tomonidan chiqarilayotgan zaharli moddalar miqdori yiliga 395 ming tonnani tashkil etadi. 2018-yilda O'zbekiston bo'yicha ushbu zaharli moddalar miqdori 2 million 449 ming tonnani tashkil etib, avtotransport ulushi 60% ga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich jahonda belgilangan andozadan 3 marta yuqori hisoblanadi.

Yashil transportni rivojlantirish nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va shahar infratuzilmasini yaxshilash uchun ham muhimdir. Buning uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini mustahkamlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va jamoatchilikni xabardor qilish zarur.

5. Qishloq xo'jaligida organik dehqonchilikni rivojlantirish

Qishloq xo'jaligida gebitsidlar, pestitsidlar, zaharli kimyoviy moddalar va sun'iy o'g'itlardan foydalanishdan voz kechish taklif etilmoqda. Organik qishloq xo'jaligi global «yashil» iqtisodiyotning muhim yo'nalishi sifatida dunyoning 178 mamlakatida rivojlantirilmoqda. Organik ishlab chiqarish uchun ajratilayotgan yer maydonlari yildan-yilga ko'payib bormoqda. 2019-yilda jahon bo'yicha 70 million gektardan ortiq maydon organik qishloq xo'jaligi asosida foydalanilmoqda, bu esa jahon qishloq xo'jalik yerlarining taxminan 1,4%ini tashkil etadi.

6. Uy-joy kommunal xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish

Samarasiz isitish tizimlari va asbob-uskunalar bilan jihozlangan uy-joylar issiqlikni sezilarli darajada yo'qotishga olib keladi. Energiya samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, issiqlikni saqlovchi materiallardan foydalanish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish zarur.

7. Ekotizimlarni saqlab qolish va boshqaruv samaradorligini oshirish

Inson faoliyatining barcha turlari biomuhitning o'zgarishiga olib kelmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, yer shari quruqlik qismining 30,7%i o'rmonlar bilan qoplangan. O'rmonlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan bir vaqtda iqlim o'zgarishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Har yili 13 million gektar o'rmonzorlar yo'qolmoqda, bu esa yerlarning muntazam ravishda degradatsiyalashuviga olib kelmoqda. Dunyoda ma'lum 8,300 turdagi hayvonlarning 8% yo'q bo'lib ketgan, 22% esa yo'qolib ketish arafasida. Bu holat ekologik inqirozga olib kelmoqda va ekotizimlarni saqlash hamda boshqarish zaruratini kuchaytirmoqda.

8. «yashil» texnologiyalar ni yaratish va sotish bozorlarini rivojlantirish

Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, 2025-yilga borib jahondagi ekologik toza asbob-uskunalar bozori 4,4 trillion yevro (taxminan 6 trillion dollar) ga tenglashadi. Ushbu bozor har yili o'rtacha 30%ga o'smoqda va jahon yalpi ichki mahsulotiga qo'shayotgan hissasi 6-7%ga ortmoqda. 2020-yilda jahondagi ekologik toza asbob-uskunalar bozori hajmi ikki baravarga oshishi, tegishli tarmoqlarda band bo'lganlar soni to'rt marta ko'payishi kutilmoqda.

«yashil» iqtisodiyotni rivojlantirishdagi vazifalar

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda bir qator muammolar mavjud:

- **Tushuncha:** «yashil» iqtisodiyot tushunchasini energiya va resurslarni tejaydigan samarali texnologiyalar, muqobil energetikani rivojlantirishga qaratilgan qo'shimcha investitsiyalar sifatida soddalashtirish.

- **Ilmiy asoslash:** «yashil» iqtisodiyotga o'tish zarurligini ilmiy asoslashning murakkabligi va ekologik muammolarni prognozlashdagi noaniqlik.

- **Barqaror rivojlanish:** «yashil» iqtisodiyot Barqaror rivojlanish o'rnini bosa olmaydi; u Barqaror rivojlanishga erishishga xizmat qiluvchi mezon hisoblanadi.

• **Mamlakatlarga xos yondashuv:** Har bir mamlakat uchun tabiiy kapital, inson kapitali va iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi xususiyatlarga asoslangan alohida yondashuv zarur.

Tabiiy resurslardan oqilona va barqaror foydalanilmaslik natijasida kelib chiqadigan salbiy oqibatlarini bartaraf etish uchun rivojlanayotgan mamlakatlar har yili 70-100 milliard AQSH dollaridan kam bo'lmagan miqdorda investitsiya kiritishlari zarur. Biroq, bu mamlakatlarning investitsion salohiyati past bo'lib, xorijiy investitsiyalar ko'pincha strategik muhim sohalarga qaratilgan. Tabiiy resurslarni ekspluatatsiya qilishdagi agressiv yondashuv butun zamonaviy sivilizatsiya uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.

UNEP tadqiqotlariga ko'ra, jahon tabiiy resurslaridan oqilona va samarali foydalanish 2050-yilga qadar har yili 2 trillion dollar iqtisodiy foyda olish imkonini yaratadi. Bu davrda dunyo aholisi soni 28%ga, aholi jon boshiga resurslardan foydalanish darajasi esa 71%ga ortishi bashorat qilinmoqda. Agar tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha qat'iy choralar ishlab chiqilmasa, metallar, biyoqilg'i, minerallar va boshqa resurslarning yillik iste'moli 85 milliard tonnadan 186 milliard tonnagacha ko'payishi mumkin.

Iqlim o'zgarishining oldini olish uchun sarflanayotgan investitsiyalar aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi yalpi ichki mahsulot ulushining 3,7%ga qisqarishiga olib kelishi mumkin, ammo resurslardan samarali foydalanish amaliyotini joriy etish ushbu yo'qotishni qoplab ketishi kutilmoqda.

Tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanish

Hozirgi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitda tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanishga o'tish eng optimal yechim hisoblanadi. Dunyoning deyarli barcha mintaqalarida qayta tiklanuvchi energetika (quyosh, shamol, gidroenergetika va bioenergetika) sektori uchun katta salohiyat mavjud. Xalqaro tiklanadigan energiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra:

- Kanada va AQSH mos ravishda 96,636 va 214,766 MVt energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarni yaratdi.
- Rossiya yiliga 51,747 MVt energiya ishlab chiqarish quvvatlarini yarata oldi.
- Braziliya va Xitoy mos ravishda 122,951 va 545,206 MVt energiya ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirdi.
- Afrika esa tiklanadigan energiya resurslaridan faqat 38,192 MVt energiya ishlab chiqarish quvvatlariga ega bo'lib, mutlaqo autsayder hisoblanadi.

«yashil» iqtisodiyotni shakllantirish

Cheklangan resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, «Sof texnologiyalar» ga nisbatan innovatsion yondashishni kuchaytirish, «yashil» iqtisodiyotni shakllantirish muammolari xalqaro iqtisodiy, ekologik va investitsion forumlarda muntazam ravishda muhokama etilmoqda.

BMTning 2014-yilda taqdim etilgan «An Action Agenda for Sustainable Development» hisobotida mamlakatlarning Barqaror rivojlanish darajasini belgilovchi ko'rsatkichlar keltirilgan. Bu ko'rsatkichlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Iqtisodiy rivojlanish
- Ijtimoiy barqarorlik
- Atrof-muhitni himoya qilish va saqlash
- Tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash

Iqtisodiy o'sish mamlakat Barqaror rivojlanishining muhim jihati hisoblanadi, ammo atrof-muhit muvozanatini ta'minlash, ekologik muammolarni bartaraf etish, aholi daromadlari darajasidagi tengsizlik va tinchlik kabi omillar ham inobatga olinishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning «yashil» iqtisodiyotga o'tishi mamlakatning iqtisodiy va ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. «Yashil» iqtisodiyot modeli resurslarni samarali boshqarish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzirimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>